

УДК 517.928

СВЕДЕНИЕ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ СО МНОГИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ К РЕШЕНИЮ
ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ

¹Мамазияева Эльмира Амановна, ²Мамбетов Жоомарт Иманалиевич

¹к.ф.-м.н. Ошский государственный университет, ²к.ф.-м.н., Ошский технологический
университет им. М.М. Адышева (Ош, Кыргызская Республика)

¹mamaziaeva67@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10721483>

Аннотация. В работе рассмотрено применение метода дополнительного аргумента к нелинейным интегро-дифференциальным уравнениям в частных производных второго порядка, нелинейных относительно неизвестной функции. Доказано существование единственного решения.

Ключевые слова: Дифференциальное уравнение, второй порядок, нелинейное, метод дополнительного аргумента, начальная задача, интегральное уравнение.

Рассматривается интегро-дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка вида:

$$\frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} = a^2(t, x) \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x_i \partial x_j} + b(t, x) \frac{\partial u(t, x)}{\partial t} + c(t, x) \sum_{i=1}^n \frac{\partial u(t, x)}{\partial x_i} + F(t, x; u), \quad (1)$$

$$G_{n+1}(T) = [0, T] \times R^n,$$

где $a(t, x), b(t, x), c(t, x) \in \bar{C}^{(2)}(G_{n+1}(T))$, $a(t, x) \neq 0$,

$F(t, x; u)$ - оператор, содержащий неизвестную функцию в целом и под знаком интеграла,

$\bar{C}^{(k)}$ - класс функций, непрерывных и ограниченных вместе со своими производными до k -го порядка.

Рассмотрим уравнение (1) с начальными условиями

$$u|_{t=0} = u_0(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = u_1(x), \quad x \in R^n. \quad (2)$$

Применения метода дополнительного аргумента для уравнения гиперболического типа рассмотрены в работах [1-3].

Введем следующие обозначения:

$$D_n[\omega] = \frac{\partial}{\partial t} + \omega \sum_{k=1}^n \frac{\partial}{\partial x_k},$$

$$\mathcal{G}(t, x) = D_n[-a(t, x)]u(t, x),$$

$$f(t, x) = \frac{1}{a(t, x)} [c(t, x) - D_n[a(t, x)]a(t, x)],$$

$$\beta_1(t, x) = b(t, x) + f(t, x),$$

$$\beta_2(t, x) = b(t, x) - f(t, x),$$

$$\beta_3(t, x) = D_n[a(t, x)]\beta_1(t, x).$$

Лемма. Задача (1)-(2) эквивалентна системе интегральных уравнений

$$\mathcal{G}(t, x) = \frac{1}{2} \varphi_1(q(0, t, x)) + \frac{1}{2} \beta_1(t, x)u(t, x) + \frac{1}{2} \int_0^t \beta_2(s, q(s, t, x))\mathcal{G}(s, q(s, t, x))ds -$$

$$- \frac{1}{2} \int_0^t \beta_3(s, q(s, t, x))u(s, q(s, t, x))ds + \int_0^t F(s, q(s, t, x); u(s, q(s, t, x)))ds \quad (3)$$

$$u(t, x) = u_0(p(0, t, x)) + \int_0^t \mathcal{G}(s, p(s, t, x))ds, \quad (4)$$

где $[2\mathcal{G}(t, x) - \beta_1(t, x)u(t, x)]_{t=0} = \varphi_1(x)$,

$p(s, t, x) = (p_1(s, t, x), \dots, p_n(s, t, x))$, $q(s, t, x) = (q_1(s, t, x), \dots, q_n(s, t, x))$ – решения

соответствующих систем интегральных уравнений:

$$p_i(s, t, x) = x_i + \int_s^t a(v, p(v, t, x))dv, \quad i = 1, \dots, n, \quad (5)$$

$$q_i(s, t, x) = x_i - \int_s^t a(v, q(v, t, x))dv, \quad i = 1, \dots, n, (s, t, x) \in Q_2^n = \{0 \leq s \leq t \leq T, x \in R^n\}. \quad (6)$$

Доказательство. Пусть $\mathcal{G}(t, x)$, $u(t, x)$ – решение системы интегральных уравнений (3)-(4).

Непосредственным дифференцированием из (3) имеем:

$$\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial t} + a(t, x) \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathcal{G}}{\partial x_i} = \frac{1}{2} \beta_1(t, x) \left(\frac{\partial u}{\partial t} + a(t, x) \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + \frac{1}{2} \beta_2(t, x) \mathcal{G}(t, x) +$$

$$+ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \beta_1}{\partial t} + a(t, x) \sum_{i=1}^n \frac{\partial \beta_1}{\partial x_i} \right) u(t, x) - \frac{1}{2} \beta_3(t, x) u(t, x) + F(t, x; u(t, x)). \quad (7)$$

Используя обозначения, введенные в работе, из (5) получаем следующее уравнение:

$$\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial t} + a(t, x) \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathcal{G}}{\partial x_i} = b(t, x) \frac{\partial u}{\partial t} + f(t, x) a(t, x) \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} + F(t, x; u(t, x)). \quad (8)$$

Следовательно, имеем

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial u}{\partial t} - a(t, x) \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + a(t, x) \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial u}{\partial t} - a(t, x) \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) =$$

$$= b(t, x) \frac{\partial u}{\partial t} + f(t, x) a(t, x) \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} + F(t, x; u(t, x)).$$

Таким образом, мы доказали, что система уравнений (3)-(4) удовлетворяет уравнению (1). Система уравнений (3)-(4) удовлетворяет и начальному условию (2).

Теперь, обратно, сводим решение задачи (1)–(2) к системе интегральных уравнений (3)-(4). Для этого запишем уравнение (1) в виде

$$D_n[a(t, x)]z(t, x; u) = \beta_2(t, x)\mathcal{G}(t, x) - \beta_3(t, x)u(t, x) + 2g(t, x, u), \quad (9)$$

где

$$z(t, x; u) = 2\mathcal{G}(t, x) - \beta_1(t, x)u(t, x).$$

Действительно, из (9) имеем

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(2 \frac{\partial u}{\partial t} - 2a(t, x) \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_j} - \beta_1(t, x)u(t, x) \right) + a(t, x) \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(2 \frac{\partial u}{\partial t} - 2a(t, x) \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_j} - \beta_1(t, x)u(t, x) \right) = \beta_2(t, x)\mathcal{G}(t, x) - \beta_3(t, x)u + 2F(t, x; u).$$

Отсюда

$$2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 2a^2(t, x) \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} - 2D_n[a(t, x)]a(t, x) \cdot \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} - \beta_3(t, x)u(t, x) - \beta_1(t, x) \times \\ \times \left(\frac{\partial u}{\partial t} + a(t, x) \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) = \beta_2(t, x) \left(\frac{\partial u}{\partial t} - a(t, x) \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) - \beta_3(t, x)u(t, x) + 2F(t, x; u).$$

Принимая во внимание обозначения, из последнего уравнения получаем

$$2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 2a^2(t, x) \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} - 2D_n[a(t, x)]a(t, x) \cdot \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} - \left(b(t, x) + \frac{1}{a}(c - D_n[a]a) \right) \times \\ \times \left(\frac{\partial u}{\partial t} + a(t, x) \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) = \left(b(t, x) - \frac{1}{a}(c - D_n[a]a) \right) \left(\frac{\partial u}{\partial t} - a(t, x) \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + 2F(t, x; u).$$

Следовательно

$$2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 2a^2(t, x) \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = 2b(t, x) \frac{\partial u}{\partial t} + 2c(t, x) \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} + 2F(t, x; u)$$

Решение задачи (9)-(2) методом дополнительного аргумента сводится к интегральному уравнению (3). Из обозначения $\mathcal{G}(t, x) = D_n[-a(t, x)]u(t, x)$ методом дополнительного аргумента следует справедливость (4).

В итоге, подставляя (4) в (3), получаем интегральное уравнение относительно $\mathcal{G}(t, x)$.

$$\mathcal{G}(t, x) = \frac{1}{2} \varphi_1(q(0, t, x)) + \frac{1}{2} \beta_1(t, x) \left(u_0(p(0, t, x)) + \int_0^t \mathcal{G}(s, p(s, t, x)) ds \right) + \\ + \frac{1}{2} \int_0^t \beta_2(s, q) \mathcal{G}(s, q) ds - \frac{1}{2} \int_0^t \beta_3(s, q) \left(u_0(p(0, s, q(s, t, x))) + \int_0^s \mathcal{G}(v, p(v, s, q)) dv \right) ds + \\ + \int_0^t F(s, q; \left(u_0(p(0, s, q)) + \int_0^s \mathcal{G}(v, p(v, s, q)) dv \right) ds.$$

Пример. Рассмотрим линейное уравнение

$$u_{tt}(t, x, y) = (x + y)^2 [u_{xx}(t, x, y) + 2u_{xy}(t, x, y) + u_{yy}(t, x, y)] + \quad (10) \\ + u_t(t, x, y) + (x + y)u_x(t, x, y) + u_y(t, x, y)$$

с начальными условиями

$$u(0, x, y) = u_0(x, y), \quad u_t(0, x, y) = u_1(x, y). \quad (11)$$

Пусть $x + y \neq 0$ в области $G_3(T)$.

Для задачи (10), (11) уравнение (6) имеет вид:

$$\begin{cases} q_1(s, t, x, y) = x - \int_s^t (q_1(v, t, x, y) + q_2(v, t, x, y)) dv \\ q_2(s, t, x, y) = y - \int_s^t (q_1(v, t, x, y) + q_2(v, t, x, y)) dv, \quad (s, t, x, y) \in Q_2^2 \end{cases} \quad (12)$$

Решая систему интегральных уравнений (12) методом последовательных приближений, полагая $q_1^0 = x$, $q_2^0 = y$, получаем:

$$q_1(s, t, x, y) = x + \frac{x+y}{2} \cdot [e^{-2(t-s)} - 1]$$

$$q_2(s, t, x, y) = y + \frac{x+y}{2} \cdot [e^{-2(t-s)} - 1]$$

Аналогичным образом, получаем решение системы уравнений (5) в виде:

$$p_1(s, t, x, y) = x + \frac{x+y}{2} \cdot [e^{2(t-s)} - 1]$$

$$p_2(s, t, x, y) = y + \frac{x+y}{2} \cdot [e^{2(t-s)} - 1]$$

Для рассматриваемой задачи:

$$f = -1, \quad \beta_1(t, x, y) = 0, \quad \beta_2(t, x, y) = 2, \quad \beta_3(t, x, y) = 0,$$

$$q_1(s, \tau, p_1(\tau, t, x, y), p_2(\tau, t, x, y)) = x + \frac{x+y}{2} [e^{2(t-2\tau+s)} - 1]$$

$$q_2(s, \tau, p_1(\tau, t, x, y), p_2(\tau, t, x, y)) = y + \frac{x+y}{2} [e^{2(t-2\tau+s)} - 1]$$

Следовательно, интегральное уравнение (3) имеет вид:

$$\mathcal{G}(t, x, y) = \frac{1}{2} \varphi_1(q_1(0, t, x, y), q_2(0, t, x, y)) + \int_0^t \mathcal{G}(s, q_1(s, t, x, y), q_2(s, t, x, y)) ds. \quad (13)$$

Методом последовательных приближений получаем решение интегрального уравнения (13) в виде:

$$\mathcal{G}(t, x, y) = \frac{1}{2} \varphi_1(q_1(0, t, x, y), q_2(0, t, x, y)) e^t.$$

Согласно (4) решение задачи (10)-(11) принимает вид:

$$\begin{aligned} u(t, x, y) = & u_0 \left(x + \frac{x+y}{2} (e^{2t} - 1), y + \frac{x+y}{2} (e^{2t} - 1) \right) + \\ & + \int_0^t e^s \varphi_1 \left(x + \frac{x+y}{2} (e^{2t-4s} - 1), y + \frac{x+y}{2} (e^{2t-4s} - 1) \right) ds. \end{aligned}$$

REFERENCES

1. Аширбаева А.Ж. Решение нелинейного операторно-дифференциального уравнения в частных производных второго порядка методом дополнительного аргумента [Текст] / А.Ж. Аширбаева, Э.А. Мамазияева // Вестник КРСУ. 2015. –Т.15 –№5. – С. 61–64.

2. Аширбаева А.Ж. Решение нелинейного операторно-дифференциального уравнения в частных производных второго порядка гиперболического типа [Текст] / А.Ж. Аширбаева, Э.А. Мамазияева // Наука и новые технологии. 2015. –№2. – С. 8–11.
3. Аширбаева А.Ж. Решение нелинейного дифференциального уравнения в частных производных второго порядка со многими переменными методом дополнительного аргумента [Текст] / А.Ж. Аширбаева, Э.А. Мамазияева // Естественные и математические науки в современном мире. 2016. –№42. –С.111–124.